

prin care omul din rural nu mai este sau redevine țăran (!) din ultimii 70 de ani necesită o abordare mai amplă. În sine chiar termenul de țăran nu a fost discutat la modul foarte serios în domeniu, poate doar în cercuri restrânse.

Spre finalul volumului ajungem și la „ochiul lui Dumnezeu” enunțat în titlu, prin discuția (atât de) necesară despre noua religiozitate a românilor, cea de după 1989, care constituie un fenomen de o amploare atât de largă încât uimește prin sărăcia interesului academic. Sau poate că tocmai ceea ce remarcă autorul: „comportamentul financiar vizavi de o instituție religioasă”, care în fond susține o ideologie cu efecte notabile în politic, este de natură să-l facă pe cercetătorul autohton să evite subiectul. Desigur în încheierea volumului avem reflectorul pus pe *ban*, pe *ideea de ban*, pe care, după o discuție anterioară privind nașterea unei mentalități ecologice, autorul îl pune „la locul lui” izgonindu-l din Templu.

Volumul oferă o privire mai de adâncime a „sufletului” românesc, dincolo de festivismele care ascund sub preș tot ce e negativ și exacerbează doar frumusețea ceremonială, cât și o discuție despre societatea reală, cea din culegeri de arhivă, dar și cea de pe terenul contemporan.

Cartea este scrisă într-un limbaj de-a dreptul baroc, cu multe figuri de stil, și care face cititorul să se simtă în același timp prins și atras cu o forță extraordinară înăuntrul ideilor formulate, lăsându-l apoi vlăguit și resemnat, capitulând în fața amplei demonstrații de forță a autorului. E o lectură care îți ține mintea în priză, acolo pe text, altfel nu mai pricepi nimic. În același timp este o carte care se adresează și propune subiecte de discuții specialiștilor, sau cel puțin studenților la doctorat, adică unor avizați într-ale domeniului, și nu celor la început de drum sau foarte din afara științelor umaniste.

dr. Elena Bărbulescu

Cercetător științific gr. III, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”
elena_barbulescu@yahoo.com

Valer Simion Cosma, Emanuel Modoc (edit.), *Culese din rural*, Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2022, 207 p.

Volumul coordonat de Valer Simion Cosma și Emanuel Modoc este rodul unei inițiative salutare de cunoaștere a lumii rurale, denumită „post-țăărăneasă” de aceștia chiar în introducere. Proiectul – original în peisajul academic românesc – care stă la baza volumului se numește *Culese din rural. Rezidențe de documentare și scriere* și a avut în vedere două județe, Sălaj și Bistrița-Năsăud, pentru că în opinia editorilor sunt județe care au avut și anterior o „activitate susținută de documentare a rurarului”. Introducerea oferă câteva argumente puternice pentru a înțelege de ce un astfel de demers era/este mai mult decât necesar: „programul sistematic de *inventare* a țăranului”, diferența majoră dintre *imaginea* țăranului și *realitatea* socială a *chestiunii țărănești*” (p. 3). Cei doi editori punctează câteva repere în abordarea teoretică a acestei realități: imaginarul idilic al

secolului al XIX-lea, satul *arhetip* al începutului de secol XX, colectivizarea din primii ani ai comunismului și „căderea în toposul distopic post-industrial și abordarea ruralității în cheie anti-comunistă” (p. 5). Deși sunt de acord cu afirmația că „ruralitatea departe de a fi alternativă la modernitate, reprezintă mai degrabă o componentă a ei, a unei modernități singulare, însă eminentamente asimetrice”, ideea expusă în paragraful anterior: „ruralul perceput ca spațiu *local, regional* cu ajutorul căruia o cultură semi-periferică precum cea românească se poate defini în afara preconcepțiilor referitoare la adaptarea mimetică a sa după modele vestice” mai degrabă stârnește întrebări decât certitudini și trimite către un teritoriu care, cred, ar trebui explorat mai în adâncime și nu doar prin prisma literaturii rurale. Poposind în contemporaneitate cele două coordonate majore de prezentare a lumii rurale identificate de cei doi editori: 1. Înapoierea culturală și educațională și 2. Escapismul bucolic, oferă contextul necesității unei „documentări în teren” și apoi a unei „valorificări a materialelor culese”. De aici suntem duși către ideea centrală a volumului: „îmbinarea dimensiunii documentare cu cea artistică” ca fiind o modalitate de cunoaștere a lumii rurale.

După o anamneză a diverselor proiecte realizate în cadrul Centrului pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale din Telciu (Bistrița-Năsăud) și al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău, avem prezentarea proiectului care stă la baza volumului de față – rezidențe desfășurate simultan în șase localități din cele două județe deja amintite. Aceste rezidențe au avut în vedere un caracter interdisciplinar (literatură, jurnalism, antropologie, dramaturgie, eseistică) pe de o parte, dar și sprijinirea tinerilor autori, cât și experimentarea unei „diversități” a ruralului pe de altă parte. Mai mult, inițiatorii proiectului au inclus și fotografia documentară, dând astfel ocazia participării și a doi tineri fotografi: Patricia Marina Toma și Hervé Bossy. În fond, sunt perfect de acord cu mențiunea editorilor despre cele șase texte incluse în volum: ele sunt o reprezentare fidelă a „diversității” ruralului. Dincolo de alegerea potrivită a termenului de „diversitate” pentru a defini ruralul actual, el marchează și metodologic o rupere de tradiția anterioară de studiere/privire a/asupra ruralului.

Primul text, „*Tu când te măriți?*” *Perspective ale femeilor asupra căsătoriei și vieții de familie în lumea rurală*, al Mariei Amarinei, cu un titlu care mie îmi place enorm pentru că deja am putut observa din propriile cercetări de teren că este definitoriu pentru imaginarul feminin este rezultatul unor interviuri cu femei aparținând unor generații diferite despre motivațiile și puterea de decizie în ceea ce privește alegerea matrimonială. Concluzia cercetării ne apare chiar din primele paragrafe: trecerea de la ideea de căsătorie ca necesitate culturală la una de căsătorie ca alegere liberă și necondiționată social. În argumentarea acestei idei autoarea prezintă câteva cazuri/povești ale Ilincăi, Martei, Niței, Florii, Gabrielei și Elenei punând în discuție și influențele de nivel macro – contextul socio-istoric (colectivizarea, unde am remarcat folosirea nepotrivită a termenului *chiabur* pentru a defini familiile înstărite), politicile pronataliste, cele privind divorțul, sau violența domestică.

Al doilea text, semnat de Bogdan Coșa, cu titlul *Maria din Marin sau despre ce vorbim atunci când vorbim despre viața oamenilor de la țară*, se prezintă sub forma unui interviu editat de autor. Miezul textului este oferit de transformările culturale ca au avut loc în societatea românească din ultimii treizeci de ani folosind un studiu de caz: viața

Mariei Toma din satul Marin, focusând astfel ipoteza cercetării pe „ce înseamnă să fii femeie”. Coordonatele principale sunt: mirajul Occidentului, raportul negativ între muncă și plată, dezrădăcinarea, conflictul de valori, chiar în interiorul familiei. De remarcat la acest text este chiar opțiunea metodologică a autorului de a o lăsa pe Maria Toma să vorbească, în ideea de a se reprezenta singură.

Textul lui Florin Dumitrescu, *Merem la piață! O etnografie a agropietelor din Bistrița și Năsăud*, este cel mai amplu și cel care insistă cel mai mult pe încadrarea materialului empiric în cadre teoretice, desigur occidentale, întrucât în mediul academic românesc terenul este încă virgin pentru prea multe subiecte de etnologie/antropologie. Cercetarea acestuia în trei piețe din Bistrița și una din Năsăud îl lasă pe autor cu „prea multe și prea complexe întrebări”, toate legate de una în special: „ce este spiritul târgoveț?”

Alexandra Felseghi, în *Locul în care berzele nu mai aduc copii* folosește trei studii de caz pentru a arăta de fapt ce se întâmplă cu educația în mediul rural – probabil zona cu cel mai mare abandon școlar. Aflăm despre incapacitatea autorităților de a menține sistemul educațional rural în bune condiții de funcționare, dar și despre trista ușurință cu care fostele clădiri școlare sunt pe cale să fie transformate în altceva: cămine de bătrâni sau capele mortuare, pentru că, da, demografia actuală rurală înclină în favoarea nevoilor acestei generații.

Textul lui Vlad Gheorghiu, *Pământului bun puțină apă îi trebuie* oferă un bun exemplu de gestionare a resurselor când vine vorba de investiții în mediul rural, și sparge tiparul (de sorginte urbană) unei comunități indiferente la propriile nevoi. În localitatea Chieșd, sătenii se străduiesc să facă cât mai multe pentru locul în care trăiesc.

Andrada Lăutaru, în *Cea mai grea boală a bătrâneții e singurătatea* este preocupată de subiectul „bătrânețea și îmbătrânirea”. Scris cu foarte multă empatie, textul oferă o mică fereastră către situația generației vârstnice din mediul rural. Definindu-și experiența rezidenței/cercetării ca fiind „dulce-amăruie”, Andrada Lăutaru ne arată foarte precis trecerea de la satul idealizat la cel real, actual, în care depopularea și singurătatea sunt elementele de bază.

Aș spune că punctul forte al volumului este că, deși nu lipsesc vocile autorilor, pline de referințe bibliografice, cele mai puternice sunt cele ale persoanelor intervievate. Poveștile lor, redată într-o scriitură accesibilă, sunt impresionante și relevante pentru oricine vrea să cunoască cu adevărat ce este și cum este ruralul românesc, de la cercetători la alte categorii profesionale. Scopul proiectului a fost atins: e o invitație demnă de luat în seamă la a face din rural subiect de discuție, de lucrare științifică sau artistică.

dr. Elena Bărbulescu

Cercetător științific gr. III, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

elena_barbulescu@yahoo.com

Vasile Mathe, Nicolae Cristea. *Ultimul ceteraş din Poienile Mogoşului, comuna Mogoş (Alba). Film etnografic, Orma Sodalitas Anthropologica, 2022, 90 min.*

Documentarul realizat de Vasile Mathe, *Nicolae Cristea. Ultimul ceteraş din Poienile Mogoşului, comuna Mogoş (Alba)*, aparţine unui gen filmic cu tradiţie lungă în cultura română: filmul etnografic. Dar, spre deosebire de documentarele-reconstituire, în cazul de faţă trebuie spus faptul că textul filmic are la bază o cercetare de teren, desfăşurată, cu intermitenţe, de-a lungul câtorva ani.

Departate de a avea o intenţionalitate artistică, în ciuda câtorva metafore vizuale, filmul acesta e construit pe două axe: portretul ultimului ceteraş din Poienile Mogoşului şi radiografierea etnologică a cetii de feciori în contextul colindatului de Crăciun. Ambele axe sunt unificate, în cadrul interviului, de perspectiva personajului auctorial, Nicolae Cristea, care rememorează fapte şi evenimente din trecut, constitutive pentru experienţa lui de ceteraş.

Dimensiunile actanţiale, cea de ceteraş şi cea de membru extern al cetii de feciori, aparţin stratului cultural cutumiar al satului Poienile Mogoşului şi au, în contextul disoluţiei rapide a comunităţii rurale tradiţionale, o consistenţă particulară, deopotrivă diacronică (de fapte etnologice recesive, de tipul „fosilelor vii”) şi sincronică (de fapte socio-culturale şi mentalitare ancorate într-un prezent tot mai alert, în care bătrâneţea ceteraşului coabitează simbiotic cu tinereţea feciorilor din ceată).

Dacă Nicolae Cristea este, din păcate, ultimul ceteraş din Poienile Mogoşului, actuala ceată de feciori nu e ultima în ordine generaţională, dar printre ultimele. Demografia rurală locală/regională, în cădere liberă, are ultimul cuvânt. Dar riturile de trecere, cele pubertare în acest caz, nu dispar, ele fiind consubstanţiale condiţiei umane însăşi.

Ceteraşul era un actant cheie în comunităţile rurale tradiţionale, prezenţa lui fiind o condiţie *sine qua non* pentru întreaga viaţă ceremonială a satului, desfăşurată calendaristic (la obiceiurile de peste an) şi în viaţa omului (riturile de trecere, de la naştere la moarte). Avea un rol central în tot ceea ce presupunea performare choreutică (la toate riturile şi ceremonialurile la care se juca/se dansa) şi muzicală. Dispariţia graduală a acestui personaj din peisajul satului românesc contemporan a antrenat sau antrenează nu numai disoluţia acelor obiceiuri/ceremonialuri care presupun muzică personalizată, ci şi degradarea culturii muzicale rurale, uniformizarea ei regională şi unificarea de tip manierist (prin impunerea repertoriilor unificate şi marketizate din mass-media) şi chiar înlocuirea repertoriilor muzicale tradiţionale locale prin genuri muzicale hibride cu apucături globaliste (maneaua şi pandantul ei procesual – manelizarea). Ceteraşul, iliterat în majoritatea cazurilor, era, precum aedul din antichitatea greacă, purtătorul viu şi profund creator al unei tradiţii muzicale cu diacronie lungă. Moartea ceteraşului, asistată sau nu de etnomuzicologul martor (care înregistrează şi transcrie repertoriul activ şi pasiv) antrenează dispariţia unui întreg strat de cultură, muzicală, choreutică şi rituală/ceremonială. Odată cu ultimul ceteraş se încheie un ciclu cultural, moare o lume întregă şi un sistem de valori referenţiale, marcat de rafinement, imaginaţie şi geniu muzical.